

TALABLAR UCHUN MINI FUTBOL DARSLARINI TASHKIL ETISH

Suyunov Abror Baxtiyor o‘g‘li

GulDPI “Pedagogika” fakulteti, “Jismoniy madaniyat nazaryasi va metodikasi”

kafedrasi o‘qituvchisi

e-mail:abrorbeksuyunov244@gmail.com

Anotoratsiya. Jismoniy faollikning o‘quvchilar hayotidagi ahamiyatini e’tirof etganimiz sababli, mini futbol darslari fitnes, jamoaviy ish va mahoratni rivojlantirishning qiziqarli va samarali usuli sifatida namoyon bo‘ladi. Mini futbol darslarini tashkil etish o‘quvchilarning jismoniy qobiliyatlarini oshirish, ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish va sport mahoratini singdirish uchun dinamik imkoniyat yaratadi.

Kalit so‘zlar: Mini futbol, dribling, strukturaviy, strategik.

Kirish. Ushbu maqola mini futbolning afzalliklarini o‘rganadi va o‘quvchilarning o‘ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan darslarni tashkil qilish haqida tushuncha beradi.

Talabalar uchun mini futbolning afzalliklari

Jismoniy tayyorgarlik:

Mini-futbol o‘zining tezkor tabiati bilan yurak-qon tomir salomatligi, chaqqonlik va umumiy jismoniy tayyorgarlikka katta hissa qo‘shadi. Sport yugurish, sprint va muvofiqlashtirish kombinatsiyasini o‘z ichiga oladi, bu esa har tomonlama mashq qilish tajribasini targ‘ib qiladi.

Jamoaviy ish va hamkorlik:

Futbol o‘z mohiyatiga ko‘ra jamoaviy sport turi bo‘lib, hamkorlik va muloqot muhimligini ta’kidlaydi. Mini-futbol darslari talabalarga birgalikda ishlash imkoniyatini beradi, bu sohadan tashqarida hamjihatlik va jamoaviylik tuyg‘usini rivojlantiradi.

Dvigatel ko‘nikmalarini rivojlantirish:

Dribling, to'p uzatish, otish va himoya qilish nozik va qo'pol motorikani rivojlantirishga yordam beradi. Bu ko'nikmalar nafaqat sport uchun zarur, balki akademik va kundalik faoliyat uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Intizom va strategiya:

Futbol strategik fikrlashni va o'yinlarni intizomli bajarishni talab qiladi. Talabalar o'yinda qatnashishda qoidalarga rioya qilishni, raqiblarni hurmat qilishni va strategik fikrlashni o'rganadilar.

Ijtimoiy aloqa:

Mini futbol darslari o'quvchilar do'stlik o'rnatishlari, shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishlari va umumiy yutuqlar quvonchini his qilishlari mumkin bo'lgan ijtimoiy makon yaratadi. Maydonda shakllangan do'stlik ko'pincha maktab hayotining boshqa jabhalarida ham tarqaladi.

Mini futbol darslarini tashkil qilish

Malakali murabbiylar:

Murabbiylar yoki instruktorlarning futbol murabbiyligi bo'yicha zarur malaka va tajribaga ega ekanligiga ishonch hosil qiling. Bilimli murabbiy texnikalar, strategiyalar bo'yicha ko'rsatmalar berishi va ijobiy o'quv muhitini yaratishi mumkin.

Yoshga mos uskunalar:

Yoshga mos keladigan futbol jihozlariga, jumladan, kichikroq o'lchamdagi to'plarga va tegishli o'lchamdagi darvoza ustunlariga sarmoya kiriting. Bu o'quvchilarning jarohatlar xavfini kamaytiradigan holda sport bilan bema'lol shug'ullanishini ta'minlaydi.

Strukturaviy o'quv rejasi:

Asosiy futbol ko'nikmalarini bosqichma-bosqich joriy etuvchi o'quv dasturini ishlab chiqing. O'yinning yanada murakkab jihatlariga o'tishdan oldin dribling va to'p uzatish kabi asosiy ko'nikmalardan boshlang. Darslar qiziqarli bo'lishi va o'quvchilarning malaka darajalariga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

Xavfsizlik choralari:

Xavfsizlik choralari, shu jumladan isinish mashqlarini, to'g'ri texnikani namoyish qilishni va o'yin davomida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni amalga

oshiring. O'qituvchilar va talabalarni xavfsizlik protokollariga rioya qilish muhimligi haqida o'rgating.

Inklyuziv muhit:

Barcha ko'nikma darajasidagi o'quvchilar ishtirok etishga undaydigan inklyuziv muhit yarating. Sportga bo'lgan muhabbatni rag'batlantiradigan ijobiy muhitni yaratib, harakat va takomillashtirishni nishonlang.

Xulosa. Talabalar uchun mini futbol darslarini tashkil etish jismoniy faollikni, jamoada ishlashni va mahoratni rivojlantirishning kuchli vositasidir. Malakali murabbiylik, yoshga mos jihozlar va tuzilgan o'quv dasturini taqdim etish orqali maktablar nafaqat sport qobiliyatlarini rivojlantiradigan, balki futbol maydonidan ham uzoqqa cho'ziladigan qadriyatlarni singdiradigan muhitni yaratishi mumkin. Mini futbol orqali biz talabalar o'rtasida jismoniy faollik va jamoaviy ishlashga umrbod muhabbat uyg'otish, sog'lom va bog'liq kelajak uchun zamin yaratish imkoniyatiga egamiz.

Salomatlik insonning eng katta boyligidir. Shubhasiz, mustahkam sog'liq insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini amalga oshirishning asosiy shartidir. Bu insonning o'zini-o'zi anglashining asosidir [1].

Adabiyotlar va manbalar ro'yxati.

1. Abdumumin o'g'li, B. E. (2024). TALABALARNING SOG'LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(1), 206-211.

2. N.X. Soatov, F.F. Nadjimov. МАКТАБДА JISMONIY TARBIYA. TOSHKENT – 2015.

3. Leibo, W., Lisenchuk, G., Stasiuk, I., Marzec, A., Zhigadlo, G., Leleka, V.,... & Slavitiak, O. (2021). Raqobat davridagi mini-futbol bo'yicha yuqori malakali o'yinchilarni tayyorlash jarayonining tuzilishi. Sport Mont, 19.